
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.09

DOI 10.5281/zenodo.17894723

Научная статья

СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

MODERN MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: CHALLENGES AND SOLUTIONS

ПАРФЁНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».

PARFENOVA ELENA NIKOLAEVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

BRIDE CPE «Belgorod Institute for the Development of Education».

Статья посвящена исследованию проблематики управления образовательными организациями в контексте современных реалий. Интенсивное развитие технологий обуславливает рост требований к системе образования и порождает новые вызовы, требующие эффективного реагирования со стороны управляющих структур. В контексте поставленной задачи, автор осуществляет анализ доминирующих проблем в системе управления образованием Российской Федерации и рассматривает потенциальные стратегии их разрешения. Приоритетное внимание уделяется вопросам совершенствования качества и доступности образования, внедрению инновационных методик и цифровой трансформации образовательного процесса. По итогам проведенного анализа автор приходит к заключению, что перед руководителем образовательной организации стоят задачи по обеспечению слаженной работы коллектива, приоритезации учебной и воспитательной деятельности, поддержанию соответствия образовательных программ установленным государственным стандартам и адаптации учреждения к актуальным образовательным трендам.

This article is dedicated to the research of the challenges in managing educational organizations within the context of modern realities. The intensive development of technologies necessitates increased demands on the education system and generates new challenges that require effective responses from management structures. In the context of the assigned task, the author analyzes the dominant problems within the Russian Federation's education management system and explores potential strategies for their resolution. Priority attention is given to issues of improving the quality and accessibility of education, implementing innovative methodologies, and the digital transformation of the educational process. Following the analysis conducted, the author concludes that the educational organization's leader faces the tasks of ensuring the cohesive functioning of the team, prioritizing educational and upbringing activities, maintaining the compliance of educational programs with established state standards, and adapting the institution to current educational trends.

Ключевые слова: *управление, руководитель, образование, качество образования, развитие компетенций.*

Key words: management, head of educational organization, education, quality of education, competency development.

В текущих условиях инновационное развитие России приобретает статус стратегического приоритета. Это предполагает комплексную модернизацию отечественной экономики, предусматривающую интеграцию значительного числа отраслей, как экономического, так и общественного назначения, в реализацию ключевых направлений инновационной деятельности, включая сферу образования. Для того чтобы справиться с этой задачей в области образования, необходимо провести системные изменения в управлении, что связано с повышением эффективности работы различных образовательных организаций. Управление образовательной организацией является сложным и ответственным процессом, который требует знаний и умений в педагогике, психологии, управлении персоналом и организационной структуре.

Эффективность работы любой образовательной организации напрямую зависит от качества её управленческой системы. Только при грамотном управлении, которое охватывает все необходимые функции, образовательная организация сможет успешно справляться с вызовами постоянно меняющейся среды [3].

На текущий момент подавляющее большинство руководителей образовательных учреждений занимается повышением своей квалификации или переобучением в сфере менеджмента образования. Осуществляется интеграция информационных систем управления в образовательную деятельность, и имеются отдельные случаи успешного применения современных технологий управления. По нашему мнению, процесс совершенствования управления в образовательных организациях не демонстрирует системности, проявляясь скорее как набор разрозненных мер, а не как единая стратегия. Критически важно, что темпы модернизации системы управления образовательной организацией существенно уступают темпам развития образовательной деятельности. Этот диссонанс неизбежно подрывает качество всей системы образования страны, что подтверждается обилием проблем, характерных для данной сферы.

Цель данного исследования заключается в анализе насущных проблем, с которыми сталкиваются руководители образовательных организаций, и выработке действенных путей их решения для улучшения практики управления.

В процессе исследования был использован комплексный метод, включающий как качественные, так и количественные методы для сбора и анализа данных. Такой подход подразумевает детальное изучение исследовательских вопросов, что способствует более глубокому анализу и объективным результатам.

Анализ научных трудов ученых по вышеназванной теме свидетельствует о достаточно широком многообразии подходов к проблеме управления системой образования. Так, в работах Р.М. Баскаева, В.С. Лазарева, И.В. Матвеева, Н.М. Оболяева, Л.И. Фалюшиной и др. затрагиваются вопросы управления качеством образования.

В работах таких ученых, как С.А. Беляков, В.В. Болгова, Т.Г. Новикова и др. исследуются пути модернизации российского образования в контексте реформирования механизмов государственного и муниципального управления им.

В то же время, инновационная управленческая деятельность представляет собой менее исследованную проблему. Хотя отдельные определения и характеристики ее сущностных признаков были предложены такими учеными, как И. Бестужев-Лада, М. Ильин, И. Подласый, В. Сластенин и др.

Анализ научных трудов убедительно демонстрирует, что вопросы управления общеобразовательными организациями представляют собой актуальную область для дальнейших исследований. Инновационное развитие образовательных организаций является приоритетом модернизации российского образования. Скорость и эффективность ожидаемых преобразо-

ваний обусловлены управленческой компетентностью руководителя, его умением объединять людей в команду и переориентировать учебное заведение на инновационную деятельность [8].

Эффективное управление является главным фактором, определяющим успех образовательной организации в современных условиях, и поэтому ключевую роль играет квалификация ее руководителя.

В соответствии с приказом Министерства труда России № 250н от 19 апреля 2021 года, утвержден профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации». Этот стандарт определяет основные обязанности руководителя общеобразовательного учреждения, включающие:

- организацию и руководство образовательным процессом;
- административное управление деятельностью школы;
- стратегическое планирование и развитие образовательной организации;
- выстраивание эффективного взаимодействия с учениками, родителями, педагогами, а также с социальными партнерами.

Кроме того, в стандарте указаны требования к высшему образованию, необходимому для выполнения этих трудовых функций [5]. Этот стандарт, действующий до 1 марта 2028 года, определяет трудовые функции, требуемые навыки и знания для руководителей общеобразовательных организаций. В нем детально описаны их полномочия, обязанности и формы сотрудничества.

Исходя из описанных трудовых функций, для успешного управления руководителю образовательной организации необходимы следующие компетенции:

- стратегическое видение, позволяющее выявлять преимущества и недостатки организации, а также оперативно адаптироваться к трансформации профессиональной сферы;
- способность вдохновлять и вовлекать сотрудников, формируя у них приверженность компании;
- оценка и корректировка процессов в соответствии с общими целями и стратегией организации;
- гибкость и готовность к освоению актуальных информационных трендов.

Сегодняшний руководитель образовательного учреждения — это многопрофильный специалист, отвечающий за создание эффективной образовательной среды, а также обладающий компетенциями в области психологии, финансов, права, хозяйственного управления, методической работы и стратегического планирования. Главной причиной низкой эффективности управления образовательным процессом является недостаточное понимание системного подхода и нарушение его принципов со стороны управленцев и педагогов [10].

Управление образовательным учреждением сопряжено с рядом других трудностей, в частности, с кадровыми проблемами. Руководители могут столкнуться с нехваткой компетентных педагогов, неготовностью педагогического состава к переменам в методах обучения, нежеланием выпускников педагогических вузов связывать свою карьеру с образованием.

Трансформации в законодательной и нормативной сфере могут породить управленческие и коммуникационные сложности. Дефицит методических и методологических инструментов приводит к системному дисбалансу в деятельности учреждения и его персонала.

Несогласованность в постановке и решении технических, технологических и организационных задач в управленческой сфере приводит к проблемам в деятельности образовательного учреждения. В качестве примера можно привести ситуацию, когда предметные кабинеты не получают должного оснащения специальным оборудованием и наглядными пособиями.

Проблемы с финансированием образовательного учреждения создают экономические сложности, а низкая квалификация сотрудников экономической службы может привести к несвоевременному предоставлению отчетности. Это может вызвать штрафные санкции от вышестоящих организаций, а также отсутствие актуальных данных о финансовых обязательствах, что, в свою очередь, приведет к задержкам в оплате.

Нельзя обойти стороной и социально-психологические аспекты, включающие в себя сложности в налаживании конструктивного диалога с такими структурами, как общее собрание работников, педагогический и попечительский советы и т. д. [1].

Эти проблемы взаимосвязаны и могут взаимно усиливаться, что важно учитывать для понимания управления образовательной организацией. Для более наглядного представления о проблемах в управлении общеобразовательным учреждением рассмотрим рисунок 1.

Рис. 1. Основные проблемы в управлении образовательным учреждением

Эффективное руководство образовательной организацией напрямую зависит от грамотного управления персоналом. Это включает в себя: тщательный отбор кандидатов, организацию обучения и повышения квалификации, создание мотивирующей рабочей атмосферы, а также регулярную оценку и контроль результатов деятельности сотрудников. Цель — сформировать команду, ориентированную на профессиональное развитие и готовую к решению новых задач [4].

Качественное образование невозможно без активного вовлечения учеников и их родителей. Это предполагает создание комфортной атмосферы, использование передовых образовательных технологий и обеспечение открытой коммуникации между всеми сторонами. Помимо прочего, активная позиция гражданского общества может стать мощным стимулом для повышения открытости и прозрачности образовательной сферы. Это также обеспечит ценную обратную связь, связывающую обучающихся с образовательными учреждениями. Когда органы, управляющие образованием, и гражданские структуры будут работать в тесном сотрудничестве, это позволит более полно учитывать интересы и потребности общества при определении направлений развития образования [4].

Для достижения максимальной эффективности образовательной организации критически важно грамотно распоряжаться финансами и ресурсами. Это означает необходимость стратегического прогнозирования доходов и расходов, максимально эффективного использования имеющихся средств и постоянного отслеживания финансовой стабильности.

Актуальность правовой базы образовательных учреждений обеспечивается разработкой локальных нормативных актов. Эти внутренние документы призваны урегулировать специфические правовые отношения в рамках конкретной организации, охватывая такие аспекты, как правила приема, расписание занятий и формы контроля успеваемости. Постоянное наблюдение за действующим законодательством, его поддержание в актуальном состоянии и совершенствование являются обязательными условиями. Требуется создание четких и логичных правовых актов, регулирующих образовательную деятельность на всех уровнях. Эффективное управление образовательными системами напрямую зависит от наличия современной и адекватной нормативно-правовой базы.

Для обеспечения современного и качественного образования критически важны соответствующая инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательных учреждений. Внедрение цифровых технологий, как одного из ведущих направлений развития образования, должно быть приоритетным [6]. Важным шагом является трансформация управленческих процессов с целью повышения их действенности и результативности. Для этого предлагается внедрить следующие новаторские решения:

- интеграция информационно-коммуникационных технологий в систему управления для автоматизации рутинных операций, улучшения координации и формирования решений на базе анализа больших данных;
- обеспечение непрерывного совершенствования образовательного процесса путем внедрения системы менеджмента качества, соответствующей международным стандартам серии ISO;
- формирование и контроль за реализацией стратегии развития образовательной организации с использованием сбалансированной системы показателей;
- применение принципов проектного управления для успешной реализации образовательных программ и внедрения инновационных проектов [7].

Таким образом, для достижения лучших результатов в управлении образованием требуется активное внедрение передовых управленческих практик, соответствующих современным тенденциям в менеджменте. Это, в свою очередь, приведет к повышению качества образования. Важным дополнением станет создание системы управления качеством, основанной на внутреннем контроле и самооценке, а не только на внешнем надзоре. Такой подход обеспечит большую объективность оценочных процессов. Блоками такой системы могут стать следующие элементы (рис. 2).

Рис. 2. Система управления качеством образования в образовательной организации

Для более полного представления действий по переводу образовательной организации в вектор развития представляем эффективную систему управления образовательной организации в современных условиях (табл. 1).

Таблица 1. Практическое руководство по управлению образовательной организацией

Ключевые аспекты управления образовательной организацией	Основные ориентиры в управлении	Пути решения
Модернизация образовательных программ	Гибкая система управления, предусматривающая активное вовлечение преподавательского состава и обучающихся	Регулярное обновление учебных программ и внедрение инновационных, интерактивных техник обучения
Управление человеческим капиталом	Оценка и развитие компетенций персонала	Целенаправленное формирование и поддержание организационных ценностей и норм, укрепление командного духа и общих принципов
Управление активами и пассивами	Планирование и контроль использования средств	Повышение эффективности использования ресурсов и активное развитие дополнительных образовательных направлений
Менеджмент качества в образовании	Анализ успеваемости и использование обратной связи для совершенствования обучения	Процесс контроля и улучшения качества образовательных программ с последующим официальным признанием их соответствия установленным стандартам
Управление информационными потоками и связями	Разработка информационной базы данных и организация каналов связи с клиентами/сотрудниками	Цифровизация образования, развитие онлайн-обучения
Стратегическое управление изменениями	Адаптация образовательных программ к требованиям рынка труда	Гибкое реагирование на изменения с активным внедрением инноваций

В целом, чтобы успешно руководить образовательной организацией, необходимо применять комплексный подход и постоянно учиться новому. Это включает в себя мониторинг трендов в образовании, гибкую перестройку планов и подходов, а также стремление к представлению качественного образования каждому, кто в нем нуждается [9].

Обобщая сказанное, следует отметить, что современные образовательные организации сталкиваются с серьезными вызовами. Эффективное руководство в этих условиях требует лидера, обладающего стратегическим мышлением, способного адаптироваться к глобальным изменениям и предвидеть будущие тенденции. Такой руководитель должен уметь принимать обоснованные решения, развивать профессиональный потенциал коллектива и совершенствовать систему оценки образовательных результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронов М. В., Байков С. В. Методологические аспекты проблем управления современной школой // Психолого-педагогические исследования. 2020. №12(2). С. 56–71. DOI 10.17759/psyedu.2020120204.
2. Габдуллин Г. Г. Новое исследование проблем школьного управления // Казанский педагогический журнал. 2019. № 1. С.122–128.
3. Мачхелян Г. Г. Актуальные проблемы перестройки системы образования в современной России // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19, № 1. С. 47–60. DOI 10.52180/1999-9836_2023_19_1_4_47_60.
4. Несмеянова Е. И. Системные проблемы школы // Общество и наука: векторы развития: сборник материалов Всерос. науч-практ. конф. (Чебоксары, 29 июня 2022 г.). Чебоксары: Интерактив плюс, 2022. С. 88–93.
5. Об утверждении профессионального стандарта: руководитель образовательной организации: приказ Минтруда России от 19 апреля 2021 г. N 250н // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394567/ (дата обращения: 27.10.2025).
6. Пустовалова Т. А. Особенности системы управления образованием в России // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. №8 (134). DOI 10.23670/IRJ.2023.134.33.
7. Темюкова С. Н. Развитие системы управления образованием в России // Теория и практика общественного развития. 2017. № 4. С. 14–17.
8. Фиофанова О. А. Управление на основе больших данных в сфере образования // Государственная служба. 2021. Вып. 23, № 3(131). С. 86–91.
9. Хрусталева Н. В. Современные подходы к управлению образованием в условиях цифровой экономики // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 2-2. С. 303–309. DOI 10.17513/vaael.2729.
10. Юрьев А. Б., Козырева О. А., Козырев Н. А. Теоретизация и технологизация как процессы, ресурсы и продукты современного образования и педагогической науки // Вестник РМАТ. 2021. №1. С. 85–89.

Поступила в редакцию: 27.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Парфёнова Е. Н., 2025.